

ТЕРМИН КАК ЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКА

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7481901](https://doi.org/10.5281/zenodo.7481901)

Арифжанова Нилуфар Мирсидиковна

Иброхим Гулрух Исроил қизи

Узбекский национальный университет

Аннотация: *Данная статья посвящена к рассмотрению понятий термин, терминология, терминологическое поле, что является неотъемлемой частью языка науки и техники являющимся сегодня одним из основных полноправных и самостоятельных объектов исследования.*

Ключевые слова: *терминология, тематика, лексика, исследования, аспект.*

Термин, безусловно, является неотъемлемой органической частью лексической системы литературного языка. При этом, термины отличаются от других разрядов слов огромной информационной насыщенностью, так как научный (технический) термин дает концентрированное определение какого-либо научного понятия.

Основное качество термина - однозначность. Существуют две категории терминов: 1) общенаучные и общетехнические термины и 2) специальные (номенклатурные) термины. Но и те, и другие существуют в языке в виде (в составе) определенных терминосистем (терминологий). Такие системы научных терминов представляют собой подсистему внутри общей лексической системы языка.

А.А. Реформатский определяет терминологию как систему понятий данной науки, закрепленных в соответствующем словесном выражении (Реформатский 1959). Если в системе общего языка слово может быть

многозначным, то, становясь единицей той или иной терминосистемы, оно становится однозначным. Безусловно, вне определенного макроконтекста, характерного для той или иной научной или производственной деятельности, то есть вне терминологии, термин как таковой не функционирует (за исключением случаев, когда использование термина является стилистическим приемом). Для слов, не являющихся терминами, однозначность в речевой коммуникации обеспечивается ситуацией или лингвистическим контекстом, для термина — экстралингвистическим макроконтекстом (лингвистическим микроконтекстом).

С.Д. Шелов выделяет как основные следующие семиотические признаки термина (Шелов 2001):

1. Только в значении знака (слова или словосочетания), принадлежащего какой-то области знания, заключается то, что делает его терминологичным.

2. Терминологичность знака определяется относительно заданной системы объяснения его значения.

3. Терминологичность знака тем больше, чем больше сведений требуется для идентификации его значения в данной системе объяснения.

Итак, семантическая структура терминологии включает в себя семантические и общезыковые (морфологические, словообразовательные, синтаксические или семантические) отношения между терминами. Причем последние, считает С.Д. Шелов (Шелов 1984), могут применяться к некоторому специальному понятийному терминологическому содержанию одной терминологической единицы, для того чтобы, не меняя этого сугубо специального содержания, в тексте могли функционировать новые терминологические единицы.

В настоящее время разработаны специальные правила образования терминов для понятий или объектов определенного класса для той или иной области знания. Так, сложные термины создаются добавлением к термину-

доминанте конкретизирующих признаков, при этом получаются видовые понятия, непосредственно связанные с исходным. Такие термины фактически представляют собой «свернутые определения» или «свернутые смыслы». Они, наряду с указанием специфического признака, подводят данное понятие под более общее, образуя терминологические гнезда, куда входят многочисленные разновидности обозначаемого явления.

Для английского языка мы различаем понятия сложного (*complex*) и сложносоставного слова (*complex compound* и *compound*). Первое есть сочетание корневой основы и производных элементов (аффиксов): *vitality* («жизнеспособность»), то есть *vit-*, *-al-*, *-ity*. Второе — это сочетание нескольких слов, и сложных (*côld-bloodedness* - холоднокровность, где *bloodedness* = *blood-* + *-ed* + *-ness*), и простых (*blackbird*) (McArthur 1998). В английском языке сложносоставное слово обладает всегда более точным, специализированным значением, чем у соответствующего сочетания свободных слов, а ведь именно подобная специализация значения и отличает термины от обычных слов. Именно усиление специализации значения приводит к замене сложных терминов (*insurance against ail risks* = *страхование против всех рисков*) на сложные слова (*all-risks insurance* — «*всерисковое страхование*»).

Итак, современные терминологии состоят, по мнению лингвистов, из следующих видов терминов:

1. Многокомпонентные термины-словосочетания (в нашей работе они и именуется *сложными терминами*'), их следует отличать от *сложных слов* (*complex words*) английского языка, под которыми понимают слова, состоящие из корневой основы и дериватов (аффиксов)). Изучаемые нами единицы - *сложные термины* — выражают единые целостные понятия, обладающие разной степенью смысловой разложимости. Они создаются путем добавления к термину, обозначающему родовое понятие, конкретизирующих признаков с целью получить видовые понятия,

непосредственно связанные с исходным. Такие термины фактически представляют собой свернутые определения, подводящие данное понятие под более общее и одновременно указывающие его специфический признак (например, *всеохватывающее страхование — blanket insurance*).

2. Термины, представляющие собой сложносоставные слова (дом-музей; back-up - /комп./ «аварийное сохранение»). Для английского языка сложносоставные слова - весьма распространенное явление, оптимизирующее процесс выражения того или иного значения. Такие единицы именуются «complex compound». Для них характерно историческое прохождение трех ступеней написания в зависимости от частоты употребления и происхождения: раздельное (*man of war* = военный корабль), дефисное (*commander-in-chief* = главнокомандующий), слитное (*agriculture* - сельское хозяйство). Надо отметить, что подобная модель — возникновение сложносоставных слов, все более характерна и для русского языка, что позволяет говорить о взаимопроникновении двух языков: *ракета-носитель*, *выставка-продажа*, где образование слов осуществляется по модели «существительное + существительное» (без соединительной гласной, с дефисным написанием) и не связывается со словосложением, а рассматривается как отдельный, сложносоставной, способ синхронического словообразования. Подчеркнем, что сложносоставные слова могут быть частью исследуемых нами сложных терминов (см. пример выше).

4. Однословные термины, неоднородные по количеству словообразовательных элементов. Но в силу особенностей их состава (однословность), мы не рассматриваем их в данной работе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авербух К.Я. Общая теория термина. М., 2006
2. Володина М.Н. Когнитивно - информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации). М., 2000.
3. Головин Б.Н. Термин и слово // Термин и слово. Горький, 1980.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1983..
5. Лейчик В.М. Основные проблемы теоретического терминоведения // Терминология и перевод в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. Омск, 1991